

MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILAR KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Sheraliyeva Anora Ergashevna

ADPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7457040>

Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning boshlangich qismi hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga beriladigan ta'lim-tarbiya ishlarini sifatli olib borish, bolalar ijodiga rahbarlik qilish va uni to'g'ri tashkil qilish uchun ularni ta'lim-tarbiyasi va rivojlanishini to'g'ri tashkil qilishga ehtiyoj seziladi.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan O'zbekiston Respublikasining qonuni va "Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi" asosida MTTda ijodkorligi va rivojlanishini to'g'ri yolg'a qo'yish va bolalar faoliyatiga tadbir qilishdan iboratdir.

Bugungi kunda, maktabgacha ta'lim sohasida misli ko'rilmagan o'zgarishlarni bugun har bir yurtdoshimiz sezib, kuzatib turibdi. Ta'limning poydevori hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimiga davlat tomonidan bu qadar tizimli va bir-birini to'ldiruvchi e'tibor hamda amaliy yordam kuzatilmagan, desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasining 16.12.2019 yildagi O'RQ-595-sonli "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi Qonunida Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqilgan. Ushbu qonun ijrosini ta'minlash, shuningdek, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga samarali ta'lim-tarbiya berish hamda qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 22.12.2020 yildagi 802-sonli Qarorida 1-ilovasida "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari"da quyidagicha ta'rif berilgan.

rivojlanish — inson tanasi tuzilishi, ruhiyati va xulqida biologik jarayonlar hamda atrof muhit ta'sirida ro'y beradigan o'zgarishlar;

rivojlanish sohasi — bola rivojlanishidagi aniq bir yo'nalishlar;

Demak, rivojlanish shaxsning fiziologik va intellektual o'sishida namoyon bo'ladigan miqdor va sifat o'zgarishlar mohiyatini ifoda etuvchi murakkab jarayondir. Mohiyatan rivojlanish oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga, eski sifatlardan yangi holatlarga o'tish, yangilanish, yangining paydo bo'lishi, eskining yo'qolib borishi, miqdor o'zgarishining sifat o'zgarishiga o'tishini ifodalaydi. Rivojlanishining manbai qarama-qarshiliklarni o'rtasidagi kurashdan iboratdir.

«Shaxs» tushunchasi insonga taalluqli bo'lib, psixologik jihatdan taraqqiy etgan, shaxsiy xususiyatlari va xatti- harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi, muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo'lgan jamiyatning a'zosini ifodalashga xizmat kiladi.

Individ shaxs bo'lishi uchun psixik jihatdan rivojlanishi, o'zini yaxlit inson sifatida xis etishi, o'z xususiyatlari va sifatleri bilan boshqalardan farq qilmog'i kerak. Kadrlar tayyorlash milliy modelida shaxs kadrlar tayyorlash tizimining bosh sub'ekti va ob'ekti, ta'lim sohasidagi xizmatlarining iste'molchisi va ularni amalga oshiruvchi sifatida ta'riflanadi.

Bola shaxsining rivojlanishi inson ijtimoiy mavjudotdir, degan falsafiy ta'limotga asoslanadi. Ayni vaqtda inson tirik, biologik mavjudot hamdir. Demak, uning rivojlanishida tabiat rivojlanishining qonuniyatlari ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, shaxs bir butun mavjudot sifatida baholanar ekan, uning rivojlanishiga biologik va ijtimoiy qonuniyatlar birgalikda ta'sir etadi, ularni birbiridan ajratib bo'lmaydi. Chunki shaxsning faoliyati, hayot tarziga yoshi, bilimi, turmush tajribasi bilan birga boshqa fojiali holatlar, kasalliklar ham ta'sir etadi. Inson butun umri davomida o'zgarib boradi. U ham ijtimoiy, ham psixik jihatdan kamolga yetadi, bunda bolaga berilayotgan tarbiya maqsadga muvofiq bo'lsa, u jamiyat a'zosi sifatida kamol topib, murakkab ijtimoiy munosabatlar tizimida uziga munosib o'rin egallaydi. Chunki rivojlanish tarbiya ta'siri ostida boradi. Shaxsning fazilatlarini to'g'ri ko'rish va bexato baholash uchun uni turli munosabatlar jarayonida kuzatish lozim.

Demak, shaxsni rivojlantirshi vazifasini to'g'ri xal etish uchun uning xulqiga ta'sir etuvchi omillar, shaxs xususiyatlarini yaxshi bilish zarur. Tarbiya bolaga samarali ta'sir etishi uchun o'sish va rivojlanish qonuniyatlarini bilish hamda hisobga olish maqsadga muvofiq. Shunday qilib, rivojlanish va tarbiya o'rtasida ikki tomonlama aloqa mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud ahloq.-Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 11 b.
2. R.Mavlonova, O.To'rayeva, K.Xoliqberdiyev, «Pedagogika» “O'qituvchi” - 2001.
3. Hasanboyev J. va boshq. Pedagogika. Toshkent: Fan, 2006.
4. Sayidaxmedov N.S. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. - T., O'zMU qoshidagi OPI, 2003.
5. Shaxobidinovna A. S. THE IMPORTANCE OF PRESCHOOL LITERATURE FOR CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATION. – 2021.